

Evaluación en proyectos educativos europeos: metodología y ejemplos

Assessment in European Educational Projects: Methodology and Examples

MARÍA GORETTI ALONSO DE CASTRO^{A*}, FRANCISCO JAVIER BUENO GUILLÉN^B

^A Servicio de Inspección Educativa, Dirección de Área Territorial de Madrid Este, España, *

<https://orcid.org/0000-0003-4745-9364>

^B Universidad de Alcalá, Madrid, España, <https://orcid.org/0000-0002-8069-0288>

Este artículo constituye una versión revisada del manuscrito titulado “Evaluación en proyectos educativos europeos: metodología y ejemplos”, originalmente enviado a la revista Education in the Knowledge Society (EKS) - eUSAL Revistas. El trabajo fue sometido a un proceso de revisión por pares; no obstante, únicamente uno de los revisores envió su dictamen, mientras que los otros cuatro no llegaron a emitir su evaluación. Transcurrido un año desde el envío, y ante la ausencia de una respuesta editorial definitiva, se considera que el manuscrito no ha sido valorado para su publicación.

Con el fin de asegurar su accesibilidad pública y promover el debate académico y profesional en torno a la evaluación educativa en el marco del programa Erasmus+, el texto se publica ahora en acceso abierto a través de Zenodo.

Resumen

Este artículo analiza la importancia de la evaluación en los proyectos educativos europeos, destacando su papel esencial en todas las fases del ciclo de vida del proyecto: inicial, en curso y final. Presenta metodologías para definir indicadores de evaluación relacionados con los recursos, resultados, actividades e impactos a largo plazo, matizando la diferencia entre indicadores cuantitativos y cualitativos. Además, se describe el uso de instrumentos como encuestas, entrevistas y pruebas para recopilar datos y medir resultados. Sobre esa base se proporcionan ejemplos tanto de indicadores como de instrumentos, viendo algunos posibles usos en proyectos educativos europeos. En ese marco, se explora el modelo EFQM como marco integral para el aseguramiento de la calidad y la mejora continua en estos proyectos. Por último, se discuten las limitaciones actuales, las recomendaciones para superarlas y las implicaciones prácticas de la aplicación de estos enfoques en futuros proyectos educativos a escala europea.

Palabras clave: Educación, Evaluación, Proyectos europeos.

Abstract

This article discusses the importance of evaluation in European educational projects, highlighting its essential role in all phases of the project life cycle: initial, ongoing and final. It presents methodologies for defining evaluation indicators related to resources, outcomes, activities and long-term impacts, differentiating between quantitative and qualitative indicators. In addition, it describes the use of instruments such as surveys, interviews and tests to collect data and measure results. On that basis, examples of both indicators and instruments are provided, looking at some possible uses in European educational projects. Within this framework, the EFQM model is explored as a comprehensive framework for quality assurance and continuous improvement in these projects. Finally, current limitations, recommendations for overcoming them and practical implications for the application of these approaches in future educational projects at European level are discussed.

Keywords: Education, Assessment, European projects.

1 Introducción

La evaluación desempeña un papel fundamental en la innovación y mejora de los centros educativos, al proporcionar datos e información clave que guían la toma de decisiones estratégicas (Casanova, 2023; Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023). A través de la identificación de fortalezas y áreas de mejora, los procesos de evaluación permiten a las instituciones ajustar sus prácticas, adoptar enfoques pedagógicos más eficientes y alinear sus recursos con las necesidades reales del entorno. Además, la evaluación fomenta una cultura de reflexión crítica y aprendizaje a nivel organizativo, que incentiva la experimentación y la implementación de soluciones innovadoras (Rodríguez-Mantilla, 2021). Por ejemplo, si se evalúa el impacto de nuevas tecnologías en el aula, los centros educativos pueden identificar qué herramientas son más adecuadas para mejorar el aprendizaje, lo que les permite optimizar su uso y extender su implementación. En este sentido, la evaluación no solo sirve para medir los resultados, sino que se convierte en un motor de cambio y desarrollo,

contribuyendo a que los centros educativos se adapten de manera continua a los desafíos de un entorno dinámico y globalizado (Owen, 2020).

En el contexto de los programas educativos europeos, la evaluación se ha consolidado como un elemento crucial para asegurar el éxito y la sostenibilidad de los proyectos financiados y promovidos por la Unión Europea y otras organizaciones (European Commission, 2021, 2025a). Estos proyectos, que buscan principalmente impulsar la innovación y mejorar la calidad de la educación, requieren un análisis detallado a lo largo de todo su ciclo de vida para verificar que los recursos, los esfuerzos y los resultados se alineen con los objetivos planteados y respondan a las necesidades de los beneficiarios. La evaluación es una herramienta no solo de control, sino también de mejora continua, especialmente a través de metodologías formativas y sumativas que permiten ajustar las actividades en marcha y medir los logros finales alcanzados (European Commission, 2021; European Commission: European Parliament, 2017; European Commission: Directorate-General for Research and Innovation *et al.*, 2024).

La revisión de la literatura muestra que existen diversos enfoques y marcos de evaluación desarrollados a nivel europeo, con estudios que enfatizan la importancia de los modelos de gestión de calidad en el ámbito educativo. Entre estos, el modelo *European Foundation for Quality Management* (EFQM) (Fonseca *et al.*, 2021; Hakes, 2007; Martínez Mediano y Riopérez Losada, 2005; Nicolas y Del Castillo, 2020; Sütőová *et al.*, 2022) se ha posicionado como una referencia en la evaluación de calidad y mejora continua, especialmente en el contexto educativo. Este modelo ofrece una estructura para sistematizar y optimizar los procesos de evaluación y puede adaptarse a las características específicas de los proyectos educativos europeos, permitiendo a las instituciones establecer un marco coherente para la evaluación y el seguimiento de la calidad.

El objetivo de este artículo es analizar las metodologías y enfoques aplicados en la evaluación de proyectos educativos europeos, destacando el papel que desempeñan la evaluación formativa y la evaluación final en la consecución de objetivos y el impacto del proyecto. Se plantean indicadores específicos que permiten medir diversos aspectos como el uso de recursos, la generación de

productos o resultados, el desarrollo de actividades y los impactos a medio y largo plazo. Estos indicadores son esenciales para llevar a cabo un análisis exhaustivo, ya que ofrecen datos cuantitativos y cualitativos que reflejan tanto los resultados tangibles como la percepción de calidad de los usuarios y participantes.

Para ello, primero se revisa la evaluación en el ciclo de vida de los proyectos, seguido de la definición y estructuración de indicadores de evaluación; instrumentos de evaluación; modelo EFQM y su aplicación en la evaluación de proyectos y estudios de casos, para finalizar con la discusión y conclusiones en las que se aportan recomendaciones para futuros proyectos.

2 Evaluación en el ciclo de vida del proyecto

La evaluación de un proyecto educativo europeo no es un proceso estático, sino un ciclo dinámico que acompaña al proyecto desde su inicio hasta su finalización. Este enfoque integral permite medir y mejorar los resultados de forma continua, asegurando que las actividades se mantengan alineadas con los objetivos y que el impacto del proyecto sea significativo (Chen, 2015; Owen, 2020; Scriven, 2003; Stufflebeam, 2014). A continuación, se describe el papel de cada una de las etapas de evaluación en el ciclo de vida del proyecto: la evaluación inicial, la evaluación continua o formativa y la evaluación final o sumativa (Figura 1).

Figura 1. La evaluación en el ciclo de vida de los proyectos (elaboración propia)

2.1 Evaluación inicial

La evaluación inicial es una fase fundamental que tiene lugar antes de la implementación activa del proyecto. En esta etapa se define la misión del proyecto, los objetivos específicos que se desean alcanzar y se realiza una planificación detallada de las actividades que se llevarán a cabo. Esta fase también incluye el establecimiento de indicadores clave, que permitirán medir el progreso y el éxito del proyecto en las etapas posteriores. Estos indicadores se diseñan en función de los objetivos, con el fin de orientar el proyecto hacia resultados claros y cuantificables, tanto a corto como a medio y largo plazo.

Los indicadores definidos en esta etapa inicial son esenciales para orientar el desarrollo del proyecto y proporcionar criterios de evaluación claros para las fases formativa y sumativa. Por ejemplo, se pueden definir indicadores relacionados con los recursos que se emplearán (como financiación y herramientas específicas), los productos o resultados que se esperan generar (como materiales educativos) y los procesos que se desarrollarán (como actividades formativas y de difusión). Una planificación adecuada y una definición precisa de indicadores en esta etapa ayudan a minimizar los riesgos y a establecer una base sólida para el seguimiento del proyecto.

2.2 Evaluación continua o formativa

La evaluación continua, también conocida como evaluación formativa, se lleva a cabo de manera regular durante el desarrollo del proyecto. Su propósito es realizar seguimiento del progreso y el cumplimiento de los objetivos en tiempo real, lo que permite a los responsables del proyecto hacer ajustes oportunos para mejorar los resultados y asegurar que el proyecto se mantenga en el rumbo adecuado. Esta etapa de la evaluación se enfoca en el seguimiento de actividades y procesos, la detección de problemas o desviaciones, y la adaptación de las estrategias de ejecución cuando sea necesario (Patton, 2008).

Esta fase es especialmente útil para mantener una comunicación activa entre los participantes del proyecto y para promover la retroalimentación constante, lo que mejora la calidad y efectividad de las actividades. Por ejemplo, se pueden evaluar indicadores como el número de actividades realizadas, el número de participantes involucrados, el nivel de competencias adquiridas hasta el

momento, y la calidad de los materiales generados. De este modo proporciona una base para la toma de decisiones informadas, que permite optimizar los recursos y ajustar el enfoque en función de los resultados intermedios obtenidos.

2.3 Evaluación final o sumativa

La evaluación final, o evaluación sumativa, se realiza al concluir el proyecto y está orientada a medir el impacto global alcanzado y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Esta fase se centra en analizar si el proyecto ha conseguido cubrir las necesidades y responder a los desafíos planteados al inicio, así como en determinar si los resultados obtenidos son sostenibles y replicables en otros contextos. La evaluación sumativa permite evaluar el grado de éxito del proyecto y su contribución al contexto educativo en el que se implementa.

En esta fase se utilizan tanto indicadores cuantitativos como cualitativos para analizar los productos o resultados que se han llevado a cabo, el impacto en los participantes y el uso de los recursos. Algunos ejemplos incluyen una mejora en las competencias de los participantes, la implementación de los materiales educativos desarrollados en instituciones, y el nivel de satisfacción de los usuarios finales. Los resultados de la evaluación sumativa también pueden proporcionar datos útiles para futuras iniciativas y recomendaciones, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y el impacto de los proyectos educativos europeos.

En conjunto, las etapas de evaluación en el ciclo de vida de un proyecto ofrecen una visión integral que permite ajustar y mejorar la ejecución del proyecto en todas sus fases, garantizando que los objetivos se cumplan de manera efectiva y que el proyecto deja un impacto positivo y duradero en el ámbito educativo.

3 Definición y estructuración de indicadores de evaluación

Para evaluar de manera adecuada los proyectos educativos europeos, es fundamental definir indicadores específicos que permitan medir el éxito y el impacto del proyecto en cada fase de su ciclo de vida. Estos indicadores proporcionan criterios objetivos para analizar diversos aspectos de la

implementación, desde el uso de recursos hasta el impacto sostenible. La correcta selección y definición de estos indicadores asegura una evaluación integral y aporta datos tanto cuantitativos como cualitativos para la toma de decisiones y la mejora continua.

En el ámbito de la Comisión Europea se establecen guías con indicaciones sobre los indicadores que los expertos deben evaluar y ofrece orientaciones para los beneficiarios sobre la evaluación mediante el uso de encuestas, entrevistas y pruebas de competencias para evaluar el impacto (European Commission, 2025a, 2025b).

A continuación, se detallan las categorías principales de indicadores y su clasificación en cuantitativos y cualitativos.

3.1 Tipología de indicadores

Los indicadores pueden agruparse en cuatro grupos, aquellos orientados a los recursos que se utilizan en el proyecto, los enfocados a los productos o resultados obtenidos, a las actividades y procesos y los impactos a largo plazo. En primer lugar, la evaluación de recursos permite asegurar una gestión financiera eficaz y una asignación adecuada de herramientas, aspectos críticos en proyectos educativos europeos donde la optimización de recursos es esencial (Lázaro y Obregon, 2009). En segundo lugar, los productos generados constituyen una evidencia tangible del trabajo realizado y ayudan a evaluar si el proyecto cumple con los objetivos de creación de recursos formativos (Owen, 2020). En tercer lugar, los indicadores de procesos son claves para evaluar la implementación en tiempo real, permitiendo ajustes inmediatos y promoviendo la calidad en el desarrollo del proyecto (Stufflebeam, 2014). Por último, evaluar el impacto a largo plazo es esencial para determinar el éxito de un proyecto, ya que permite observar el cambio duradero y la transferencia efectiva de conocimientos en el contexto educativo (European Commission: Directorate-General for Research and Innovation *et al.*, 2024; European Commission: European Parliament, 2017).

En base a lo anterior los tipos de indicadores se pueden tipificar según los recursos utilizados, los productos generados, las actividades y procesos y los impactos a largo plazo (Tabla 1).

Tabla 1. Tipología de indicadores

Recursos utilizados	Productos generados	Actividades y procesos	Impactos a largo plazo
<p>Se centran en evaluar los medios empleados en la ejecución del proyecto, como los financieros, materiales y tecnológicos. Son fundamentales para garantizar que los recursos se usen de manera eficiente y en alineación con los objetivos iniciales.</p>	<p>Miden los resultados concretos producidos por el proyecto, como materiales didácticos, guías de aprendizaje, contenidos digitales y otros recursos que beneficien directamente a los destinatarios</p>	<p>Se enfocan en la cantidad y calidad de las actividades realizadas, así como en la participación y el compromiso de los involucrados. Este tipo de indicadores permite analizar la eficacia de la implementación y el progreso del proyecto</p>	<p>Efectos sostenibles del proyecto en el contexto donde se implementa, lo que incluye el impacto en competencias adquiridas, el grado de utilización de los materiales generados y la implantación de prácticas en instituciones educativas.</p>
<p>Ejemplos: euros de financiación obtenidos, porcentaje de cofinanciación, y uso de herramientas tecnológicas</p>	<p>Ejemplos: número de materiales didácticos creados, porcentaje de incremento en las competencias adquiridas por los participantes, guías o documentos de referencia generados</p>	<p>Ejemplos: número de actividades de formación realizadas, número de participantes y sus niveles de progreso, y nivel de competencias adquiridas.</p>	<p>Ejemplos: incrementos en competencias profesionales (digitales, lingüísticas, etc.), nivel de implantación de materiales en el entorno y frecuencia de utilización de los resultados.</p>

Fuente: elaboración propia

3.2 Indicadores cuantitativos y cualitativos

La clasificación de los indicadores en cuantitativos y cualitativos (Tabla 2) permite una evaluación más exhaustiva, ya que cada tipo de indicador ofrece perspectivas distintas pero complementarias sobre los resultados del proyecto. Los indicadores cuantitativos son fundamentales en la evaluación de proyectos porque aportan datos claros y objetivos, necesarios para tomar decisiones basadas en evidencia (Chen, 2015), por otra parte, los indicadores cualitativos permiten obtener una visión más profunda de la experiencia de los beneficiarios y de la percepción de calidad (Patton, 2008), lo cual es indispensable para interpretar los resultados en un contexto educativo complejo.

Tabla 2. Indicadores cuantitativos y cualitativos

Cuantitativos	Cualitativos
Los indicadores cuantitativos son aquellos que se pueden medir numéricamente y ofrecen datos precisos sobre el cumplimiento de los objetivos. Estos indicadores son esenciales para obtener resultados objetivos y fácilmente comparables.	Los indicadores cualitativos requieren un análisis interpretativo, ya que reflejan aspectos subjetivos como la percepción de calidad, el grado de satisfacción y la experiencia de los participantes. Estos indicadores son valiosos para evaluar factores intangibles que también afectan los resultados del proyecto
Ejemplos: número de accesos a recursos digitales, porcentaje de aumento en competencias adquiridas, número de participantes y horas de formación	Ejemplos: nivel de satisfacción de los participantes, calificación de la calidad de los materiales, percepción del impacto del proyecto en las instituciones educativas

Fuente: elaboración propia

La combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos proporciona una evaluación integral y adaptada a las necesidades del proyecto. Ambos tipos de indicadores son necesarios para construir una visión completa y precisa del progreso y del impacto del proyecto, permitiendo a los responsables del proyecto realizar mejoras basadas en datos concretos y en la experiencia de los beneficiarios.

4 Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de medición son herramientas esenciales para recoger y analizar los datos que permitirán evaluar los diferentes indicadores establecidos en los proyectos educativos europeos. Cada instrumento se selecciona y diseña en función de los objetivos del proyecto y de los tipos de indicadores definidos (cuantitativos o cualitativos), asegurando que la información obtenida sea relevante y útil para evaluar tanto los procesos como los resultados. A continuación, se presentan los principales métodos e instrumentos empleados en la evaluación de proyectos, así como ejemplos específicos de su implementación en el contexto educativo europeo.

Los métodos mixtos en investigación integran el uso de datos cuantitativos y cualitativos para una evaluación más completa utilizando diferentes instrumentos

encuestas, entrevistas y otras herramientas de recogida de datos (Creswell, 2009, 2014; Creswell *et al.*, 2011; Creswell y Plano Clark, 2018; Dowding, 2013).

Un enfoque de evaluación centrado en la utilización práctica de los resultados, abordando tanto los instrumentos de evaluación como la importancia de la observación y la revisión de documentos es útil en proyectos educativos donde se requiere una evaluación detallada, con información de interés para los responsables de la toma de decisiones (Patton, 2008).

Desde la propia Comisión Europea se llevan a cabo evaluaciones en el contexto de programas marco como Horizonte Europa y Erasmus+ y aportan información sobre el uso de encuestas, entrevistas y pruebas de competencias para evaluar el impacto en los beneficiarios de los proyectos educativos europeos (European Commission, 2021, 2022; European Commission: European Parliament, 2017; European Commission: Directorate-General for Research and Innovation *et al.*, 2024).

Por tanto, los métodos de evaluación sistemática por medio del uso de encuestas, entrevistas y observaciones son especialmente útiles en proyectos de educación europeos para aplicar métodos estandarizados y recogida de datos fiables (Cohen *et al.*, 2013; Owen, 2020; Rossi *et al.*, 2004; Scriven, 2003).

4.1 Ejemplos de instrumentos

La Tabla 3 muestra algunos ejemplos de instrumentos y cómo podrían utilizarse en el contexto de los proyectos educativos europeos.

Tabla 3. Ejemplos de instrumentos

	Definición	Objetivo	Ejemplos
Encuestas	Las encuestas son una herramienta eficaz para recopilar datos cuantitativos y cualitativos de un amplio número de participantes. Este instrumento permite evaluar aspectos como la satisfacción, el nivel de competencias alcanzado, y la percepción de calidad de los	Las encuestas pueden ser administradas de manera presencial o en línea, adaptándose a las necesidades de los participantes y facilitando la recolección de	En proyectos europeos centrados en la mejora de competencias digitales, las encuestas pueden medir el nivel de satisfacción de los estudiantes con los recursos didácticos en línea y evaluar el impacto percibido en sus

	materiales y actividades del proyecto.	datos estructurados para el análisis estadístico	competencias tecnológicas
Entrevistas	Las entrevistas ofrecen un enfoque cualitativo más profundo, permitiendo explorar con mayor detalle la experiencia y percepción de los participantes. Las entrevistas pueden ser individuales o grupales y pueden variar en formato, desde semiestructuradas hasta abiertas, según el tipo de información que se busque obtener.	Este instrumento es especialmente útil para obtener retroalimentación detallada sobre el impacto de las actividades formativas y sobre la implementación de los productos generados.	En un proyecto educativo que busca fortalecer las competencias lingüísticas, las entrevistas pueden ayudar a comprender los obstáculos que enfrentan los estudiantes y el valor que asignan a las prácticas pedagógicas introducidas.
Pruebas de competencias	Las pruebas de competencias son instrumentos específicos para medir el nivel de habilidades adquiridas por los participantes en función de los objetivos educativos del proyecto. Estas pruebas pueden ser administradas al inicio y al final del proyecto para evaluar el progreso en las competencias específicas.	Las pruebas suelen ser estructuradas y están diseñadas para generar resultados numéricos que permitan comparar los niveles de competencia antes y después de la intervención del proyecto.	En un proyecto europeo de capacitación digital, se pueden aplicar pruebas antes y después de las actividades de formación para medir el incremento en competencias digitales y analizar el impacto directo de la intervención.
Hojas de observación	Las hojas de observación permiten recolectar datos directos y objetivos sobre la conducta, participación y nivel de compromiso de los participantes en actividades formativas. Este instrumento es útil para evaluar tanto el proceso de implementación como la respuesta de los beneficiarios ante los	Las observaciones pueden ser estructuradas, con criterios específicos, o abiertas, lo cual permite flexibilidad para captar una variedad de aspectos en la interacción de los	En proyectos que promueven el trabajo en equipo, las hojas de observación permiten evaluar cómo interactúan los estudiantes y cómo aplican las habilidades aprendidas en dinámicas grupales.

	métodos pedagógicos y los recursos.	participantes con el proyecto.	
Revisión de documentos y registros	Este método implica la revisión sistemática de documentos y registros generados a lo largo del proyecto, tales como informes de progreso, actas de reuniones, publicaciones y materiales producidos. Es una fuente útil de datos secundarios que complementa la información obtenida a través de otros instrumentos.	La revisión de documentos permite evaluar el cumplimiento de los objetivos, la producción de recursos y la calidad de los productos generados en el proyecto.	Materiales didácticos, la revisión de documentos permite evaluar si estos cumplen con los estándares y objetivos propuestos, y si se han desarrollado en los tiempos previstos.

Fuente: elaboración propia

4.2 Ejemplos de implementación

En el contexto de los proyectos educativos europeos, estos instrumentos se han empleado exitosamente para recopilar datos de forma sistemática y estructurada, asegurando que los resultados sean representativos y confiables (Owen, 2020; Rossi *et al.*, 2004). A continuación, se presentan algunas ideas de proyectos y los posibles instrumentos de medida que podrían utilizarse, que cuando se implementan de manera adecuada, ofrecen información útil para evaluar el impacto, la efectividad y la sostenibilidad de los proyectos educativos europeos.

4.2.1 Proyecto Erasmus+ sobre competencias lingüísticas

Si se diseña un proyecto enfocado en mejorar las competencias lingüísticas en contextos multiculturales, se podrían diseñar como métodos de evaluación encuestas y entrevistas para medir la satisfacción de los estudiantes con los materiales y actividades ofrecidas, así como las pruebas de competencias para evaluar su progreso en las habilidades lingüísticas, antes, durante y después del proyecto. La combinación de estos instrumentos puede permitir obtener una evaluación completa del impacto del proyecto, tanto en términos de percepción como de resultados medibles.

4.2.2 Proyecto de educación digital para la inclusión

En un proyecto europeo dedicado a fomentar la inclusión digital entre jóvenes en riesgo de exclusión, se podrían utilizar hojas de observación para analizar el compromiso de los participantes durante las actividades formativas. Además, aplicar pruebas de competencias digitales para medir el avance en el uso de herramientas tecnológicas básicas. Los resultados pueden completarse con la revisión de documentos de progreso y actas de reuniones para evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el impacto en la inclusión social.

4.2.3 Proyecto Horizonte Europa sobre innovación pedagógica

Para un proyecto de Horizonte Europa orientado a la innovación pedagógica en competencias STEM, se podrían aplicar encuestas a docentes y estudiantes para evaluar la calidad de los materiales didácticos generados y su impacto en la motivación de los estudiantes hacia las ciencias. Asimismo, la revisión de documentos permitirá analizar si los materiales respetan los estándares pedagógicos y si están adaptados de forma adecuada a los entornos educativos de cada país participante.

5 Modelo EFQM y su aplicación en la evaluación de proyectos

El modelo EFQM es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar y mejorar la calidad en organizaciones de distintos sectores, incluido el educativo (Fonseca *et al.*, 2021; Gabriela-Livia, 2021; Hakes, 2007; Martínez Mediano y Riopérez Losada, 2005; Nicolas y Del Castillo, 2020; Santos y Abreu, 2019). Su estructura permite la identificación de áreas de mejora y la implementación de prácticas que incrementan la efectividad y el impacto de los proyectos. Al aplicarse en proyectos educativos europeos, este modelo proporciona una estructura flexible y robusta para asegurar que las iniciativas cumplan con altos estándares de calidad y fomenten la mejora continua.

5.1 Descripción del modelo EFQM

El modelo EFQM fue desarrollado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad como un marco integral de gestión de la calidad. Es una herramienta que ayuda a las organizaciones a medir su desempeño, identificar

fortalezas y áreas de mejora, y aplicar acciones correctivas para optimizar sus procesos.

Su estructura se basa en varios criterios que incluyen el liderazgo, la estrategia; las personas; los recursos y alianzas; procesos, productos y servicios; así como los resultados en personas, clientes, sociedad y negocio (Tabla 4).

Tabla 4. Elementos clave del modelo EFQM

Liderazgo	En qué medida los líderes de la organización inspiran e impulsan una cultura de mejora
Estrategia	Cómo la organización define y despliega una estrategia que respalda su misión y visión
Personas	La capacidad de la organización para gestionar y desarrollar su capital humano
Recursos y alianzas	La gestión de recursos financieros, tecnológicos y de alianzas para crear valor
Procesos, productos y servicios	Cómo la organización diseña y optimiza sus procesos para maximizar el valor para los beneficiarios
Resultados en personas, clientes, sociedad y negocio	Se evalúan los resultados obtenidos en función del impacto en los grupos clave, la satisfacción de los beneficiarios y el logro de los objetivos

Fuente: elaboración propia

Cada uno de estos criterios se mide mediante una serie de subcriterios y prácticas específicas, lo que proporciona una estructura detallada y sistemática para la evaluación y la mejora. En el contexto educativo, el modelo EFQM resulta especialmente útil para gestionar y evaluar proyectos de colaboración y desarrollo, como los proyectos europeos, debido a su enfoque en el impacto social, el liderazgo y la eficiencia en la gestión de recursos.

5.2 Adaptación del modelo al contexto de proyectos europeos

El modelo EFQM, aunque es aplicable a múltiples contextos, puede ser adaptado para satisfacer las necesidades específicas de los proyectos educativos europeos (European Commission, 2018; European Commission. Directorate General for Development and Cooperation – EuropeAid., 2014). Esta

adaptación implica ajustar sus criterios de evaluación e incluir indicadores y metodologías particulares que respondan a los objetivos de cada proyecto.

Figura 2. Adaptaciones comunes en el contexto de proyectos europeos (elaboración propia)

Algunas de las adaptaciones comunes en el contexto de proyectos europeos son (Figura 2):

1. **Definición de indicadores específicos:** los proyectos europeos a menudo se enfocan en mejorar competencias educativas y en la creación de recursos didácticos. Se pueden añadir indicadores específicos como el grado de satisfacción de los beneficiarios, el número de participantes en actividades de formación, y el incremento en competencias adquiridas.
2. **Adaptación de los criterios de evaluación a las necesidades de los beneficiarios:** los criterios del EFQM pueden modificarse para poner un mayor énfasis en los resultados de aprendizaje y en la creación de valor para los destinatarios del proyecto, como estudiantes, docentes e instituciones educativas.
3. **Enfoque en la sostenibilidad y el impacto social:** en los proyectos europeos, la sostenibilidad y el impacto a largo plazo son fundamentales. El modelo puede ajustarse para evaluar el grado de implementación de los materiales didácticos, el uso sostenible de los recursos generados, y el impacto en el entorno educativo y en las competencias de los beneficiarios.

4. **Ajuste del seguimiento y la evaluación continua:** el modelo EFQM fomenta la evaluación continua a través de revisiones periódicas. En el contexto de proyectos europeos, esto se traduce en un seguimiento formativo para asegurar que el proyecto cumple con sus objetivos en cada fase y realiza ajustes cuando sea necesario, siguiendo una metodología basada en evidencias.

5.3 Beneficios del modelo EFQM

La aplicación del modelo EFQM en la evaluación de proyectos educativos europeos ofrece múltiples beneficios, los cuales se detallan a continuación (Martínez Mediano y Riopérez Losada, 2005; Sütőová *et al.*, 2022; Taraza *et al.*, 2024):

1. **Mejora continua:** uno de los principios fundamentales del modelo EFQM es fomentar una cultura de mejora continua. Esto es especialmente relevante en proyectos educativos, ya que permite aprender de cada etapa del proyecto y aplicar estos conocimientos para optimizar futuras iniciativas. Con el modelo EFQM, las instituciones pueden revisar y ajustar continuamente sus prácticas para garantizar que cumplen con las expectativas de calidad.
2. **Evaluación estructurada:** el modelo EFQM proporciona una estructura clara y detallada para la evaluación, con criterios bien definidos que abarcan desde el liderazgo hasta los resultados finales. Esta estructura ayuda a las instituciones a organizar sus procesos de evaluación de una manera sistemática, cubriendo todos los aspectos críticos de los proyectos europeos y garantizando un análisis completo del impacto y la efectividad del proyecto.
3. **Cumplimiento de estándares de calidad:** la implementación del modelo EFQM asegura que los proyectos cumplan con altos estándares de calidad a nivel europeo. Esto es esencial en proyectos educativos financiados por la Unión Europea, donde la transparencia y la calidad son requisitos fundamentales para la financiación y el reconocimiento.
4. **Fomento de la responsabilidad y la transparencia:** el modelo EFQM promueve la rendición de cuentas mediante la generación de informes y evaluaciones que muestran los resultados obtenidos y las áreas de mejora. Esto es particularmente importante en proyectos europeos, donde se

requiere una justificación del uso de recursos y de los impactos logrados para asegurar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

5. **La comparabilidad y la replicabilidad de proyectos:** al utilizar un modelo estandarizado como el EFQM, las instituciones pueden comparar sus resultados y prácticas con otros proyectos similares en Europa. Esto permite identificar las mejores prácticas y facilita la replicabilidad de proyectos exitosos en diferentes contextos educativos, contribuyendo al desarrollo de una educación europea de calidad.

En conclusión, el modelo EFQM es una herramienta de gran valor para la evaluación de proyectos educativos europeos, ya que proporciona una estructura sólida para medir y mejorar la calidad en cada etapa del proyecto. Adaptado al contexto educativo y a las necesidades específicas de cada proyecto, el modelo EFQM contribuye a asegurar que los proyectos logren sus objetivos, fomenten una cultura de mejora continua y ofrezcan resultados de alto impacto en el ámbito educativo europeo.

6 Estudio de casos

El análisis llevado a cabo en los proyectos de la tesis doctoral “Guía metodológica para el uso exitoso de las tecnologías digitales en la educación: mejora del aprendizaje a través de proyectos educativos europeos” (Alonso de Castro, 2020, 2023a, 2023b, 2023c; Alonso de Castro y García-Peñalvo, 2024) revela que la evaluación en los proyectos europeos, tanto en sus etapas inicial, formativa y final, como en su impacto a medio y largo plazo, es un aspecto que generalmente se encuentra insuficientemente definido.

Un aspecto destacable es que, en la mayoría de los casos analizados, una vez transcurridos los años obligatorios de difusión, los sitios web asociados a estos proyectos dejan de actualizarse e, incluso, en muchos casos dejan de estar operativos. Este hecho resulta especialmente llamativo, considerando que se trata de proyectos catalogados como ejemplos de buenas prácticas.

Este fenómeno refleja una carencia recurrente en las evaluaciones de las propuestas de proyectos europeos, donde son escasos los proyectos que incorporan un diseño claro, riguroso y sistemático de los procesos de evaluación.

Esto incluye no solo la evaluación formativa y sumativa, sino también el análisis del impacto generado, tanto en las instituciones participantes como en otras similares que podrían beneficiarse de los resultados del proyecto.

No obstante, es importante resaltar que, la identificación de instrumentos dependió principalmente de los sitios web de los proyectos y de la información disponible en la plataforma de resultados del programa Erasmus+ (<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects>). En consecuencia, los resultados obtenidos están condicionados por la disponibilidad, estabilidad y calidad de los materiales públicos: la desactivación de las páginas web, enlaces rotos o migraciones de dominios pueden ocultar evidencias existentes. Por ello, la ausencia de evidencias en fuentes abiertas no implica necesariamente ausencia de evaluación. Además, concurren heterogeneidades (idioma de publicación, prácticas institucionales y línea de acción —KA, HE, etc.—) que introducen variación en la profundidad y el formato de la documentación. Este análisis no pondera por tamaño ni presupuesto de los proyectos y no incluye meta-análisis de efectos; su propósito es metodológico-documental y orientado a la transferencia de prácticas de evaluación efectivamente publicadas.

6.1 Protocolo de extracción y codificación

Para analizar las técnicas de evaluación de los proyectos motivo de la tesis doctoral previamente citada, se aplicó un protocolo con dos planos complementarios: extracción y codificación. Para cada caso se elaboró una ficha de registro donde se recogían los metadatos del proyecto, la accesibilidad y persistencia de sus resultados, los instrumentos de evaluación publicados (tipo, momento de aplicación y población destinataria), los indicadores especificados y las evidencias de resultados, impacto y sostenibilidad. También se anotó el grado de apertura (licencias, DOI y depósitos en repositorios).

En la fase de codificación, se organizó la información con categorías deductivas basadas en marcos consolidados como son: el modelo de Contexto, Insumos, Proceso, Producto (CIPP) de Stufflebeam (2014), la evaluación orientada al uso (UFE) de Patton (2008) y el modelo lógico del proyecto de Chen (2015), así como las guías de evaluación de la Comisión Europea (European Commission, 2025a, 2025b) — y las combinamos con categorías inductivas que

emergieron de los propios casos: usabilidad, diagnóstico inicial, seguimiento formativo en aula, pruebas de logro y evaluación metodológica integral.

Este enfoque mixto, de diseño convergente, ha permitido triangular cada instrumento con el momento del ciclo evaluativo (inicial, formativo, sumativo) y con el nivel de evidencia (proceso, resultados, impacto), mejorando la interpretación y la comparabilidad entre casos.

6.2 Proyectos analizados

Si se toman en cuenta los trece proyectos que pasaron todas las fases de la investigación de la tesis citada (Alonso De Castro, 2023c), por ser buena práctica y seguir activos en el momento de la investigación con impacto en el alumnado y profesorado, únicamente siete (53,8 %) publicaron instrumentos o protocolos de evaluación identificables (Tabla 5). Esto restringe la transparencia, la replicabilidad y el aprendizaje entre los proyectos.

Tabla 5. Proyectos que han publicado como resultados instrumentos de evaluación

Título	Código	Información publicada sobre la Evaluación
Education in Mathematics in Game-based Immersive Contexts	2017-1-PT01-KA201-035847	Pruebas de usabilidad (alumnado, profesorado, socios); actividad de observación en el aula
Choose Your Future	2014-1-BG01-KA201-001435	Pruebas del curso
Development of skills through art and emotional intelligence, to improve learning and situations of social exclusion	2015-1-ES01-KA201-016210	Documento metodológico de la evaluación con el modelo, los indicadores y herramientas, resultados, evaluación de los encuentros y evaluación del trabajo en los centros escolares
Take the e+train	2017-1-ES01-KA219-038105	Estudio inicial de necesidades
Innovative Education towards Sustainable Food Systems	2016-1-PL01-KA203-026652	Encuesta de conocimiento de los estudiantes
Massive open online courses with videos for palliative clinical field and intercultural and multilingual medical communication	2014-1-RO01-KA203-002940	Investigación del punto de partida
Developing Skills in Dealing with Emergencies: Civil protection for people	2017-1-EL01-KA204-036189	Encuesta de conocimiento de la protección civil

Fuente: elaboración propia

6.3 Distribución del tipo de evidencias

La distribución de los tipos de evidencias publicadas se presenta en la Tabla 6 y, en síntesis, es la siguiente:

- **Usabilidad y observación en aula:** 1 caso (pruebas de usabilidad con alumnado, profesorado y socios; actividad de observación).
- **Pruebas vinculadas a la acción formativa:** 1 caso (pruebas del curso).
- **Evaluación metodológica integral** (modelo + indicadores + herramientas + resultados + evaluación de reuniones y del trabajo en centros): 1 caso.
- **Diagnóstico de partida / estudio de necesidades:** 2 casos.
- **Encuestas de conocimiento temático** (competencias específicas: alimentación sostenible, protección civil): 2 casos.

En conjunto, predominan instrumentos de resultado inmediato, de diagnóstico o logro, y de proceso, orientados a la usabilidad u observación, mientras que son muy escasas las evidencias públicas de impacto sostenido y evaluación externa.

A partir de esta información se desprenden varias conclusiones transversales sobre la calidad de las evidencias. Para empezar, en cuanto a la **cobertura del ciclo**, la mayoría de los proyectos que publican instrumentos documentan solo **una** fase (diagnóstico o logro), con menos frecuencia **dos** (por ejemplo, diagnóstico y evaluación final) y rara vez las **tres** con una lógica explícita del programa.

En lo relativo a la **definición operativa de los indicadores**, predominan los de **producto** y **proceso**, mientras escasean los que capturan **impacto a medio plazo** —implantación real en los centros, cambios en la práctica docente, réplicas— y **sostenibilidad** —uso continuado de los resultados a 12–24 meses—.

La **calidad metodológica declarada** también es limitada: es poco habitual que se publiquen evidencias sobre **validez**, **fiabilidad** o **procedimientos de muestreo**; cuando se hacen explícitas, la utilidad de la evidencia para terceros aumenta de forma notable.

Finalmente, la **apertura y la persistencia** siguen siendo la excepción: la publicación de instrumentos (encuestas, rúbricas, guías de observación), **libros**

de códigos y conjuntos de datos anonimizados con licencias abiertas y DOI es aún minoritaria, y la desaparición de sitios web debilita la reproducibilidad y la transferencia. Estos patrones ya se anticipaban en el manuscrito original y se confirman en la revisión sistemática de casos.

Tabla 6. Matriz de correspondencias “tipo de instrumento ↔ fase del ciclo”

Tipo de instrumento publicado	Proyecto de la muestra que lo utiliza	Fase predominante	Valor añadido	Brecha habitual
Estudio de necesidades / diagnóstico de partida	<i>Take the e+train.</i>	Inicial	Alinea diseño con necesidades reales	Pocas conexiones explícitas con indicadores de impacto
	<i>MOOC— paliativos/mediación intercultural</i>			
Encuesta de conocimientos	<i>Sistemas alimentarios sostenibles.</i>	Inicial y/o Final	Permite pre-post si se repite	Fiabilidad/validez rara vez reportadas
	<i>Protección civil</i>			
Pruebas del curso	<i>Choose Your Future</i>	Final (sumativa)	Evidencia de logro en el propio curso	Riesgo de medición “de oportunidad” sin línea base
Usabilidad + observación en aula	<i>Education in Mathematics in Game-based Immersive Contexts</i>	Formativa	Mejora iterativa del diseño didáctico	Difícilmente se vincula a impacto más allá del aula
Documento metodológico integral (modelo + indicadores + herramientas + resultados)	<i>Art & Emotional Intelligence</i>	Transversal	Trazabilidad y replicabilidad elevadas	Poco frecuente en la muestra

Fuente: elaboración propia

6.4 Recomendaciones prácticas derivadas

Para cerrar la brecha entre “buena práctica” y evidencia evaluativa útil y trazable, se propone un paquete mínimo de evaluación alineado con la Guía Erasmus+ (European Commission, 2025a, 2025b) y los marcos CIPP/U-FE.

Se recomienda explicitar un **modelo lógico del proyecto** conciso que enuncie los supuestos, los resultados intermedios y los **indicadores por nivel** —recursos, actividades, productos, resultados e impacto—.

Cuando proceda, incorporar un **diseño pre-post** ligero (por ejemplo, para competencias digitales o lingüísticas), empleando **instrumentos abiertos** y su

libro de códigos; si no fuera viable, optar por una **comparación cuasiexperimental** sencilla con **grupos naturales**.

El **seguimiento formativo** debe quedar documentado —pruebas de usabilidad, observación estructurada y microciclos de mejora— y apoyarse en **rúbricas compartidas**.

Los **indicadores de impacto y sostenibilidad** han de incluir, como mínimo, la adopción curricular, el uso de materiales a 6, 12 y 24 meses, la formación de formadores y las reutilizaciones comprobables.

En materia de **gestión y apertura de datos**, conviene disponer de un **plan de gestión (DMP)** y depositar instrumentos, scripts y **conjuntos de datos anonimizados** en repositorios como **Zenodo** (<https://zenodo.org/>) u **OSF** (<https://osf.io/>), con **DOI**, **licencia abierta** y **metadatos FAIR** (localizable, accesible, interoperable y reusable), enlazándolos desde la **Plataforma de Resultados**. Por último, para garantizar la **persistencia**, es aconsejable clonar el **sitio de resultados** en un repositorio estático (por ejemplo, **GitHub Pages** con DOI de Zenodo) y así evitar la caída del sitio web una vez finalizado el proyecto.

7 Discusión y conclusiones

La evaluación continua y final en los proyectos europeos de educación resulta esencial para asegurar que las iniciativas cumplen sus objetivos y maximizan su impacto. Este proceso de evaluación, que abarca desde la definición de objetivos hasta la medición de impactos finales, permite a los gestores realizar ajustes durante su desarrollo, logrando un mejor alineamiento con las necesidades de los beneficiarios y los objetivos del proyecto. Además, la implementación de evaluaciones estructuradas y sistematizadas ayuda a las instituciones a aprender de cada proyecto, a mejorar sus procesos internos y a adoptar mejores prácticas. En síntesis, la evaluación de proyectos no solo contribuye a la transparencia y la eficacia en la ejecución, sino que también fortalece la capacidad de la organización para desarrollar proyectos de calidad en el futuro.

Sin embargo, el análisis de los proyectos europeos registrados del programa Erasmus+, evidencia una falta de procedimientos sistemáticos para la

evaluación. En muchos casos, no se observa la implementación de un marco estructurado que permita realizar el seguimiento, medir y analizar los resultados alcanzados a lo largo de la vida del proyecto. Esta ausencia de sistematicidad también incluye la evaluación del impacto que estos proyectos tienen en las instituciones participantes, lo que limita la capacidad para identificar cambios significativos o mejoras derivadas de las iniciativas. La falta de monitorización y de análisis detallado del impacto obstaculiza no solo la rendición de cuentas, sino también la posibilidad de replicar o escalar las buenas prácticas en otros contextos educativos o de investigación. Esto subraya la importancia de integrar la evaluación como un componente central en el diseño y ejecución de los proyectos europeos.

7.1 Limitaciones

A pesar de sus beneficios, la evaluación en proyectos europeos enfrenta algunas limitaciones. Primero, la diversidad de contextos y participantes en estos proyectos puede dificultar la estandarización de indicadores, lo que complica la comparabilidad de resultados y la evaluación de impacto. En segundo lugar, muchos proyectos enfrentan restricciones de tiempo y recursos, lo que puede limitar la capacidad de realizar una evaluación exhaustiva y continua. Para abordar estas limitaciones, se recomienda:

- **Adaptar indicadores a contextos específicos:** desarrollar indicadores ajustados a las realidades locales y culturales, lo cual incrementará la relevancia y la precisión de la evaluación en proyectos multiculturales y multiinstitucionales.
- **Fomentar la formación en evaluación:** invertir en la formación de los equipos de proyecto para que desarrollen habilidades en métodos de evaluación y gestión de datos.
- **Proveer recursos y herramientas de evaluación estándar:** desarrollar herramientas de evaluación y software accesibles que faciliten la recogida y análisis de datos, reduciendo las barreras de tiempo y recursos.

7.2 Implicaciones prácticas

La experiencia obtenida a través de los indicadores de evaluación y del modelo EFQM sugiere que estos enfoques pueden aplicarse en otros proyectos

educativos europeos. La adaptabilidad del modelo EFQM, junto con la definición estructurada de indicadores, permite a los coordinadores de proyectos evaluar y mejorar los proyectos de manera continua, beneficiando tanto a los destinatarios del proyecto como a los organismos que aportan la financiación.

Algunas recomendaciones prácticas para la aplicación de estos elementos en otros proyectos incluyen:

- **Establecimiento de un proceso de evaluación temprano:** iniciar el diseño de indicadores y definir instrumentos de evaluación en las primeras fases del proyecto, lo cual permite un seguimiento continuo y una mejor respuesta a posibles desviaciones.
- **Fomentar la colaboración y el aprendizaje entre proyectos:** aprovechar la estructura del modelo EFQM para comparar resultados entre diferentes proyectos europeos, permitiendo compartir aprendizajes y prácticas exitosas.
- **Uso de tecnologías digitales en evaluación:** invertir en herramientas digitales para la recopilación y análisis de datos, lo que facilita el seguimiento en tiempo real y mejora la precisión de los datos.

En conclusión, una evaluación bien estructurada, respaldada por modelos como el EFQM y unos indicadores adaptados, es fundamental para maximizar el impacto de los proyectos europeos en el sector educativo. Esto contribuye a la creación de iniciativas educativas más efectivas y con resultados sostenibles que responden a las necesidades de una comunidad educativa en constante cambio y expansión. Por último, este modelo no solo aplica a los proyectos en el ámbito europeo, sino que es extensible a cualquier proyecto educativo que busque maximizar el impacto y aplicabilidad a medio y largo plazo.

8. Referencias

Alonso de Castro, M. G. (2020). *Guía metodológica para el éxito en el uso de las tecnologías digitales en educación para la mejora de los aprendizajes a través de los proyectos educativos europeos*. <http://hdl.handle.net/10366/143565>

Alonso de Castro, M. G. (2023a). *Dataset - muestra - doctorado: Guía metodológica para el éxito en el uso de las tecnologías digitales en educación a través de los proyectos Erasmus+ (Versión 1)* [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7633933>

Alonso de Castro, M. G. (2023b). *Dataset del cuestionario y guiones para la <<guía metodológica para el éxito en el uso de las tecnologías digitales en educación a través de los proyectos Erasmus+>> (Versión 1.0)* [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7811018>

Alonso De Castro, M. G. (2023c). *Guía metodológica para el uso exitoso de las tecnologías digitales en la educación: Mejora del aprendizaje a través de proyectos educativos europeos* [Universidad de Salamanca]. <https://doi.org/10.14201/gredos.155959>

Alonso de Castro, M. G., y García-Peñalvo, F. J. (2024). *A Proposed Methodology for Effective Erasmus+ Projects in the Realm of eLearning*. 3696, 33-44. https://ceur-ws.org/Vol-3696/article_4.pdf

Casanova, M. A. (2023). *Manual de evaluación educativa* (13a edición). Editorial La Muralla, S. A.

Chen, H. (2015). *Practical program evaluation: Theory-driven evaluation and the integrated evaluation perspective*. SAGE.

Cohen, L., Manion, L., y Morrison, K. (2013). *Research Methods in Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203720967>

Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed). Sage Publications.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.

Creswell, J. W., Klassen, A. C., Plano Clark, V. L., y Smith, K. C. (2011, agosto). *Best Practices for Mixed Methods Research in the Health Sciences*. National Institutes of Health. <https://obssr.od.nih.gov/research-resources/mixed-methods-research>

Creswell, J. W., y Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (Third edition). SAGE.

Dowding, D. (2013). *Best Practices for Mixed Methods Research in the Health Sciences* John W. Creswell, Ann Carroll Klassen, Vicki L. Plano Clark, Katherine Clegg Smith for the Office of Behavioral and Social Sciences Research; Qualitative Methods Overview Jo Moriarty. *Qualitative Social Work*, 12(4), 541-545. <https://doi.org/10.1177/1473325013493540a>

European Commission. (2018). *Methods of quality management: Study visit report : summary report*. Publications Office of the European Union.

European Commission (Ed.). (2021). *Horizon Europe: Strategic plan 2021 - 2024* (1st edition). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2777/083753>

European Commission. (2022). *Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment*.

http://sepie.es/doc/convocatoria/2023/HE/2022_iv1a__eguide_for_experts_on_quality_assessment.pdf

European Commission. (2025a). *2025 ERASMUS+. Erasmus+ Guía del Programa*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/erasmus-programme-guide>

European Commission. (2025b). *Guide for Experts on Quality Assessment 2024*. https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2025/02/IV.1a-Erasmus-Plus-Guide-for-experts-on-quality-assessment_2025.pdf

European Commission. Directorate General for Development and Cooperation – EuropeAid. (2014). *Evaluation matters: The evaluation policy for European union development co operation*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2841/85201>

European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Naujokaitytė, R., Cakić, M., Didžiulytė, M., Zharkalliu-Roussou, K., Délkutė-Morgan, R., Stipetic, K., Melkonyan, N., Stančiauskas, V., Stehnken, T., Wichmann, V., Kramarczyk, J., Reichert, J., Nadyseva, D., Komendzinski, M., Van de Velde, E., Kretz, D., Pereira, T., Braitto, N., y Mouël, P. (2024). *Evaluation study of the European framework programmes for research and innovation for an innovative Europe – Report phase 2 (support study for the interim evaluation of Horizon Europe)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2777/499132>

European Commission: European Parliament. (2017). *EU framework programmes for research and innovation: Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9: in-depth analysis*. European Parliament. <https://doi.org/10.2861/60724>

Fonseca, L., Amaral, A., y Oliveira, J. (2021). Quality 4.0: The EFQM 2020 Model and Industry 4.0 Relationships and Implications. *Sustainability*, 13(6), 3107. <https://doi.org/10.3390/su13063107>

Gabriela-Livia, C. (2021). *EFQM Excellence Model – European Foundation for Quality Management: 6th International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM 2021)*, Beijing, China. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210513.070>

Hakes, C. (2007). *The EFQM excellence model for assessing organizational performance: A management guide* (First edition). Van Haren Publishing.

Lázaro, B., y Obregon, I. (2009). *Guía práctica 4. Evaluación de la implementación*. https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/Documents/Guia3_Evaluacion_de_implementacion_ivalua.pdf

Martinez Mediano, C., y Riopérez Losada, N. (2005). El modelo de excelencia de la EFQM y su aplicación para la mejora de los centros educativos. *Educación XX1*, 8(0). <https://doi.org/10.5944/educxx1.8.0.342>

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2023). *Marco general de las evaluaciones del sistema educativo. Evaluación general del sistema y Evaluaciones de diagnóstico* (2023.^a ed.). SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones. https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/marco-general-de-las-evaluaciones-del-sistema-educativo-evaluacion-general-del-sistema-y-evaluaciones-de-diagnostico_181640/

Nicolas, A. S., y Del Castillo, M. (2020). Modelo EFQM 2020: Hacia la Excelencia y más allá *Journal of Healthcare Quality Research*, 35(1), 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2020.01.001>

Owen, J. M. (2020). *Program Evaluation: Forms and Approaches* (3.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003116875>

Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed). Sage Publications.

Rodríguez-Mantilla, J. M. (with Fernández-Cruz, F. J., y Fernández Díaz, M. J.). (2021). *Evaluación para la innovación y mejora de centros educativos*. Síntesis.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., y Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed). Sage.

Santos, R. S., y Abreu, A. C. (2019). IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO EFQM NUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL. *Revista Produção e Desenvolvimento*, 5. <https://doi.org/10.32358/rpd.2019.v5.365>

Scriven, M. (2003). *Evaluation thesaurus* (4. ed., [Nachdr.]). Sage.

Stufflebeam, D. L. (with Coryn, C. L. S.). (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (Second edition). Jossey-Bass y Pfeiffer Imprints, Wiley.

Sütőová, A., Teplická, K., y Straka, M. (2022). Application of the EFQM Model in the Education Institution for Driving Improvement of Processes towards Sustainability. *Sustainability*, 14(13), 7711. <https://doi.org/10.3390/su14137711>

Taraza, E., Anastasiadou, S., Papademetriou, C., y Masouras, A. (2024). Evaluation of Quality and Equality in Education Using the European Foundation for Quality Management Excellence Model—A Literature Review. *Sustainability*, 16(3), 960. <https://doi.org/10.3390/su16030960>

Cómo citar este trabajo: Alonso de Castro, M.G. *Evaluación en proyectos educativos europeos: metodología y ejemplos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17584438>

